

MARKETING DIGITAL COMO FERRAMENTA DE VALORIZAÇÃO DO AGRONEGÓCIO: Um Estudo em Barra do Corda – MA

DOI: [10.5281/zenodo.18601986](https://doi.org/10.5281/zenodo.18601986)

Onias Noleto De Sousa Neto¹,
onias.20230019207@aluno.uema.br
Adriano da Silva Alves²,
Alvesadrianosd.123@gmail.com
João Victor dos Santos Pereira³,
Joaoazpereira4002@gmail.com
Rodrigo Ramos da Cruz⁴,
rodrigo.rcruz@hotmail.com

Resumo

Este trabalho teve como objetivo geral analisar de que maneira o marketing digital pode impulsionar a visibilidade e o desenvolvimento de produtores rurais e empreendedores ligados ao agronegócio no município de Barra do Corda, Maranhão. Para isso, foram definidos como objetivos específicos: identificar as principais necessidades de divulgação desses agentes; avaliar as ferramentas digitais mais eficazes no contexto regional; propor estratégias de marketing digital voltadas ao fortalecimento da imagem e à comercialização de produtos agropecuários; e mapear os principais obstáculos tecnológicos percebidos pelos empreendedores locais. A pesquisa adotou uma abordagem aplicada, descritiva e exploratória, de natureza quali-quantitativa, com a aplicação de questionários estruturados a 20 produtores e empreendedores do setor agropecuário e a 217 consumidores da cidade. Os dados permitiram identificar padrões de comportamento digital, tanto do lado da oferta quanto da demanda, e revelaram uma lacuna significativa entre o potencial das ferramentas digitais e o uso prático que delas se faz no agronegócio local. Entre os principais achados, destacam-se a predominância do uso do Instagram por parte das empresas e a preferência dos consumidores pelo WhatsApp como canal de compra e atendimento. Fatores como agilidade no retorno, conteúdo visual autêntico e avaliações positivas de outros clientes foram apontados como centrais para a confiança do consumidor. Ao mesmo tempo, os empreendedores relataram

¹ Onias Noleto, Tecnólogo em Gestão do Agronegócio - Universidade Estadual do Maranhão

² Adriano Alves, Tecnólogo em Gestão do Agronegócio - Universidade Estadual do Maranhão

³ João Victor dos Santos, Tecnólogo em Gestão do Agronegócio - Universidade Estadual do Maranhão

⁴ Rodrigo Ramos da Cruz, Mestre em Administração Pública – Universidade Federal do Piauí.

dificuldades práticas como falta de tempo, ausência de capacitação e desconhecimento das estratégias de marketing digital. O estudo culminou na proposição de estratégias voltadas à realidade local, tais como o fortalecimento da presença digital com foco em conteúdos educativos e relacionais, a profissionalização da gestão das redes sociais e o incentivo ao uso de influenciadores regionais como vetores de conexão com o público. Contudo, é importante reconhecer as limitações desta investigação, em especial o número restrito de empreendedores participantes, o que dificulta a generalização dos resultados para contextos mais amplos. Como sugestão para estudos futuros, propõe-se a ampliação da amostra, a comparação com realidades de outros municípios e a análise longitudinal dos impactos do marketing digital sobre a performance econômica e o reconhecimento das marcas rurais. Espera-se que este estudo inspire novas pesquisas e práticas mais conscientes e estratégicas no campo da comunicação digital aplicada ao agronegócio.

Palavras-chave: marketing digital; agronegócio; comportamento do consumidor; mídias sociais; tecnologias digitais